

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 1, ISSUE 1 **2023**

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

1 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 1, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 1, ISSUE 1

MA'MUN SCIENCE JURNALI

ЖУРНАЛ МА'MUN SCIENCE | JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2023-1>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Matkarimov Xamidbek Olimbayevich
Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA YO'NALISHI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Eshto'xtarova Bibigul Bektoshevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
O'zbekiston Milliy universiteti

Norboyev O'ktam Safarboyevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA YO'NALISHI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA YO'NALISHI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

FIZIKA-MATEMATIKA FANLARI

Madaminov Bekzod Allayarovich

Fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PhD) Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc), professor
Urganch davlat universiteti

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Matkarimova Sadoqat Maqsdovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Urganch davlat universiteti

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Salayev Dilshodbek Jumanazarovich

Siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Bekimmetov Umidjan Tajimuratovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xorazm Ma'mun akademiyasi

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA FANLARI

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya.

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya.

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslavl davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent
Kostroma davlat universiteti Belorusiya.

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Do'schanov Tangriborgan

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Ataniyazov Jasurbek Xamidovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Toshkent moliya instituti

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Matkarimova Intazor Atabayevna

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Matkarimov Davronbek Matyakubovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi
Moskva davlat boshqaruvi universiteti

FALSAFA FANLARI

Xajiyeva Maksuda Sultonovna

Falsafa fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Xudayberganov Abidjon Adilovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat pedagogika instituti

Annayeva Nazokat Rajapbayevna

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

TABIIY VA TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Mas'ul kotib

FILOLOGIYA

1. Ахмедов Ойбек Сапорбаевич ИҚТИСОДИЁТГА ОИД ЛЕКСИК БИРЛИКЛАРНИНГ ТАРЖИМА ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ.....	14
2. Краева Вероника Юриевна СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД РУССКИХ НА ТЕРРИТОРИИ ВТОРИЧНОГО ЗАСЕЛЕНИЯ АЛТАЯ.....	21
3. Saparova Mohira Fayzullayevna THE DEVELOPMENT ISSUES OF PRIVATE HIGHER EDUCATION IN NEW UZBEKISTAN.....	28
4. Masharipova Yulduz Otaxanovna LINGUOCULTUROLOGICAL STUDY OF THE NOVEL “O‘TKAN KUNLAR” AND ITS’ TRANSLATION VERSIONS INTO THE ENGLISH LANGUAGE.....	34
5. Куляпин Александр Иванович РЕАЛЬНОСТЬ И МИФ В ПОВЕСТИ ВАЛЕРИЯ ПОПОВА «КОМАР ЖИВЕТ, ПОКА ПОЕТ».....	47
6. Якубов Музаффар Камилджанович XVI АСР ИНГЛИЗ УЙҒОНИШ ДАВРИ ДРАМАТУРГИЯСИДА АМИР ТЕМУР ШАХСИ ТАЛҚИНИ.....	54
7. Махмудов Умиджан Реимбаевич НОРМАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПЕРЦЕПТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ СЕМАНТИКИ СЛОВ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА.....	64
8. Аблаева Надира Кадамжановна «ТЕНЬ МОЯ НА СТЕНАХ ТВОИХ». (Восточные мотивы в творчестве Анны Ахматовой).74	
9. Марьяна Ольга Викторовна СИНТЕЗ СИНТАКСИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СВЯЗИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕКСТОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУБЕЖА XX-XXI).....	80
10. Xudaybergenova Umida Komildjanovna ERGONIMLARNING O‘RGANILISHI MASALASIGA DOIR MULOHAZALAR.....	85
11. Исмаилова Феруза Исмаиловна ПОСЛОВИЦЫ О ПОСЛОВИЦАХ. ВЗГЛЯДЫ ПИСАТЕЛЕЙ НА ПОСЛОВИЦЫ.....	91
12. Джуманиязова Интизор Давлатназар кизи МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУППАХ И ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО МИНИМУМА.....	97
13. Каримов Хикматбек Анварович ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ.....	104

14. Raximbayeva Yulduz Sattar qizi, Tojiyev Jahongir Ko‘pal o‘g‘li “DEVONU LUG‘ATIT TURK” ASARIDA RANG IFODALOVCHI LEKSEMALAR.....	109
--	-----

FALSAFA

15. Нарзулла Жўраев СИЁСАТ ИЖТИМОЙИ ҲОДИСА СИФАТИДА.....	115
--	-----

16. Yegane Bakhshiyeva, Ferahile Babayeva-Shukurova ARMENIA-AZERBAIJAN CONFLICT: HISTORY AND REALITIES.....	121
---	-----

17. Мадрахим Сафарбоев, Отабек Сафарбоев АЛИШЕР НАВОЙИ АСАРЛАРИДА НАЖМИДДИН КУБРО ВАСФИ.....	133
--	-----

18. Sharof Agabayev YOSHLAR SIYOSIY TOLERANTLIGI GLOBALLASHUV JARAYONINING MURAKKAB FENOMENI SIFATIDA.....	139
---	-----

19. Саидназаров Улуғбек Ахмеджанович, Рузметов Шерзод Арслон ўғли ЖИСМОНИЙ МАДАНИЯТ – МУАЙЯН ТАРИХИЙ ШАРОИТ МАҲСУЛИ СИФАТИДА.....	144
--	-----

20. Rasulov Rustambek YANGI O‘ZBEKISTONDA YOSHLAR BILAN ISHLASH TIZIMIDA ULARNING IJTIMOIY FAOLLIGI VA MA’NAVIY SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISHNING O‘ZIGA XOS MECHANIZMLARI.....	151
---	-----

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA

21. Уразбаева Дилбар Абдуллаевна ОНКОЛОГИК БЕМОРЛАР ИЖТИМОЙИ-ПСИХОЛОГИК ҲОЛАТИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	157
--	-----

22. Nyutonova Xilola Lochinbekovna MAHMUDXO‘JA BEMBUDIY “PADARKUSH” ASARINING PEDAGOGIK TAHLILI.....	164
--	-----

23. Sharifzoda Sardorbek GENDER PEDAGOGIKASINING DOLZARB MUAMMOLARI.....	171
--	-----

24. Xudoyberganova Maqsuda Jumaniyazovna OLIY TA‘LIMDA KAFEDRA TIZIMIDAGI HAMKORLIKNI EMPIRIK JIHATDAN O‘RGANISH.....	177
--	-----

25. Allaberganova Go‘zal Adilbek qizi ONKOLOGIK BEMORLAR KOGNITIV JARAYONLARINI O‘RGANISH.....	187
---	-----

26. Jumaboyeva Mahliyo Xudaybergan qizi TALABALARDA IRODAVIY XUSUSIYATLARNI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK SHART-SHAROITLARI.....	193
---	-----

27. Qurbonova Shaxloxon Baxadirovna BEMOR PSIXOLOGIYASIGA DOIR AGRESSIV HOLATLARNING O'RGANILISHI.....	199
--	-----

TIBBIYOT

28. Абдуллаев Равшанбек Бабажонович, Махмудова Лола Иззатуллоевна ОРОЛ БЎЙИ ҲУДУДИДА ЯРА КАСАЛЛИГИНИ ДАВОЛАШГА ЯНГИЧА ЁНДАШИШ.....	205
29. Розиходжаева Гулнора Ахмедовна, Шарипова Зухрожон Камиловна АЁЛЛАРДА ЮРАК-ҚОН ТОМИР ХАВФИНИ СТРАТИФИКАЦИЯСИДА СУТ БЕЗИ АРТЕРИЯСИ КАЛЬЦИФИКАЦИЯСИНИНГ АҲАМИЯТИ.....	210

TARIX

30. Аширов Адҳамжон Азимбаевич СУВ БИЛАН БОҒЛИҚ МИФОЛОГИК ҚАРАШЛАР.....	218
31. Вахид Омаров ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРМЯНСКОЙ ПАРТИИ ДАШНАКЦУТЮН В ГРУЗИНСКОЙ ССР.....	225
32. Umid Bekmuhammad ANNA GERMAN AND KHOREZM.....	233
33. Кулаков Владимир Олегович РЕАЛИЗАЦИЯ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ С ПЕРСИЕЙ ЧЕРЕЗ АСТРАХАНЬ В XVIII ВЕКЕ.....	251
34. Ferhat ÇİFTÇİ НАУВЕР GEÇİDİ'NİN TARİHİ COĞRAFYASI ÜZERİNE BAZI NOTLAR.....	257
35. Zamonov Zokir Turg'inovich TARAQQIYOTNING YANGI BOSQICHIDA O'ZBEKISTONDA MA'NAVIY ASOSLARNI RIVOJLANTIRISHNING MEYORIY ASOSLARI (qisqacha tarixiy tahlilda).....	269
36. Matkarimova Sadokat Maksudovna, Matkarimova Nazokat Maksudovna XORAZM VOHASI BAXSHICHILIK SAN'ATI TARIXIDAN (Go'ro'g'li turkum dostonlarining ilmiy tadqiqotlarda o'rganilishi).....	277
37. Скубневский Валерий Анатольевич, Гончаров Юрий Михайлович ГОРОДА СИБИРИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX В.....	283
38. Озодбек Раджабов МАРКАЗИЙ ОСИЁДА ЭЛЧИЛИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ ТАРИХИЙ ГЕНЕЗИСИ....	295
39. Tahir Şahbazov “KÜLTÜREL DEVRİM” DÖNEMİNDE (XX. YÜZYILIN 20-30'LU YILLARI) AZERBAIJAN'DA KÜLTÜREL ORTAM.....	304
40. Tadjiyeva Feruza Jumabayevna ZAMAXSARIY FAOLIYATI VA U YASHAGAN DAVRNING IJTIMOYIY-SIYOSIY VA MADANIY MUHITI.....	316

41. Turaboyeva Zilola SURXON VOHASI MODDIY MADANIY MEROSI MILODDAN AVVALGI X – V ASRLARGA TEGISHLI KUCHUKTEPA ARXEOLOGIK OB’EKTINING BUGUNGI KUNDAGI MUHOFAZA HOLATINI O’RGANISH.....	322
42. Salayev Dilshod Jumanazarovich, Bekchanov Doniyor Baxramovich JADIDLAR MARKAZIY OSIYODA ZAMONAVIY TA’LIMNING ASOSCHILARI: XORAZM JADIDLARI MISOLIDA.....	330
43. Чуркин Михаил Константинович СИБИРЬ В ИМПЕРСКОЙ ГЕОГРАФИИ ВЛАСТИ: ПАТТЕРНЫ ОБЩЕСТВЕННО- ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА XVI – XX ВВ.....	337
44. Matkarimov Hamidbek Olimbaevich, Sultonov Samandar Maxmud ўғли БРОНЗА ДАВРИ ХОРАЗМ ВОҲАСИ МАДАНИЯТЛАРИНИНГ (ТОЗАБОҒЁБ ВА АМИРОБОД) ПАЙДО БЎЛИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	347
45. Абдалов Умидбек Матниязович ХОРАЗМ ВОҲАСИ ЎЗБЕКЛАРИ ТУРМУШИДА МОТАМ: АНЪАНАВИЙЛИК ВА ТРАНСФОРМАЦИЯ МАСАЛАЛАРИ.....	353
46. Karimov Sarvarbek Otabayevich, Matniyozov Sarvarbek Sanatbek o‘g‘li QADIMGI XORAZM HARBIY ISTEHKOMLARINING ASOSIY ELEMENTLARI.....	362
47. Karimov Umrbek Davronbekovch MAHMUD QOSHG‘ARIYNING “DEVONU LUG‘ATIT TURK”DA TURKIY XALQLAR KIYIM-BOSHLARI BAYONI.....	369
48. Ismoilov Shohruxmirzo Zokirjon o‘g‘li MA’MUNIYLAR SULOLASINING HOKIMIYATGA KELISHI VA ETNOGENEZ MASALASI.....	376
49. Raxmanova Shirin Qutlimuratovna KASHTACHILIKDA RANG TANLASH VA CHOKLARNING QO‘LLANILISHI TARIXI VA AHAMIYATI.....	383
50. Rozmetova Roziyajon Baxram qizi XORAZM VOHASI AN’ANAVIY UY-JOYLARI VA ULARNING LOKAL XUSUSIYATLARI.....	389
IQTISODIYOT	
51. Xo‘janiyozov Nuriddin Yo‘ldoshevich QIMMATLI QOG‘OZLAR BOZORINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI.....	395
52. Mavlanova Barchinoy TURIZMDA RAQAMLI MARKETING XIZMATLARI.....	403

SHARQ GAVHARI XIVA SHAHRIDA MA'MUN UNIVERSITETI NODAVLAT TA'LIM MUASSASASINING FAOLIYATI

O'zbekiston hududida sivilizatsiya va davlatchilikning shakllanishida qadimiy madaniyat o'choqlaridan biri Xorazm muhim o'rin tutgan. Binobarin "O'zbek davlatchiligining tamal toshlari bundan 2700 yil muqaddam ayni Xorazm vohasida qo'yilgan. Shu ma'noda, milliy davlatchiligimiz tarixi Misr, Xitoy, Hindiston, Yunoniston, Eron kabi eng qadimiy davlatlar bilan bir qatorda turadi. Xorazm tarixi o'zbek davlatchiligiga oid ulkan ma'lumotlar, moddiy va yozma yodgorliklar to'plangan tarixni asosi, uning qudrati va qadimiyligining tasdig'idir".

Davlatchilikka asos solinishi uchun, avvalombor, huquqiy asos bo'lishi kerak va shu ma'noda Xorazmda huquq ilmi ham shu davrlarda shakllangan. Shuningdek, Xorazm zaminidan yetishib chiqqan ilm-u fan namoyondalari yaratgan asarlar jahon tamadduni xazinasiga qo'shilgan katta hissa ekanligi barchamizga ma'lum.

Bu borada ayniqsa, XI asr boshida tashkil etilgan Xorazm Ma'mun akademiyasi (Majlisi ulamo) allomalarining qomusiy ilmiy faoliyati jahon ilm-fani taraqqiyotini yangi pog'onaga ko'taradi, bu faoliyat rakursini kengaytirib yubordi. Xorazm Ma'mun akademiyasi jahon ilmiy tafakkur tadriji, madaniy va ma'naviy taraqqiyotining benazr durdonasi sifatida tarixda chuqur, o'chmas iz qoldirgan.

Dunyo sivilizatsiyasi tarixida bunday markazlar o'zining mustahkam asoslariga, qadimiy ildizlarga egadir. Jumladan, insoniyat tarixidagi ilk akademiya, Aflotun akademiyasining "Bog' suhbatlari" – olimlarining turli mavzular bo'yicha bahs-munozalar shaklida voqelangan bo'lsa, keyingi davrlardagi ilmiy markazlar olimlarning doimiy ilmiy faoliyati bilan shug'ullanuvchi uyushmalariga aylangan. Ushbu an'analar islom davrida yangi bosqichga ko'tarilgan. IX asrda Bag'dodda tashkil topgan ikkinchi akademiya – "Bayt ul-hikma" Sharqning to'ng'ich akademiyalaridan sanalib, mazkur ilmiy dargohda ijod qilgan olimlarning aksari, jumladan, Muhammad al-Xorazmiy, Ahmad al-Farg'oniy, Ahmad al-Marvaziy, Abbos al-Javhariy va boshqalar Movarounnahr zaminidan yetishib chiqqan taniqli allomalar va mutafakkirlar edi. Ular tomondan yaratilgan bebaho asarlar va ilmiy kashfiyotlar keyinchalik Xorazm Ma'mun akademiyasi olimlar jamoasining nazariy va amaliy ilmlar sohasida erishgan yutuqlari uchun ma'naviy asos bo'lgan edi.

Tadqiqotlarga ko'ra, O'rta Osiyoda IX asrgacha shahar madaniyati beto'xtov rivojlanib, IX-XII asrlar ushbu o'lka xalqlari uchun buyuk yuksalish davri bo'lgan. Xorazm hukmdorlarining faol harakati tufayli XI asrning ikkinchi yarmida Ma'muniy xorazmshohlar davlati vujudga kelib, mamlakatning siyosiy, iqtisodiy va madaniy jihatdan yuksalishi davri bo'ldi. Ayniqsa, Ma'mun ibn Muhammad (992-997), Ali ibn Ma'mun (997-1009) davrida Xorazmda davlat mustaqilligi mustahkamlanib, uning harbiy qudrati oshdi. 1004-yildan Beruniyning Gurganchga kelishi bilan Xorazmshoh saroyida olimlar davrasi tezlik bilan to'la bordi va bu davrni Ma'mun akademiyasining to'la shakllangan, gullagan davri deyish mumkin. Abu Mansur as-Saolibiyning guvohlik berishicha, Gurganchda to'plangan faqat arabiynavis adiblarning o'zi 200 ga yaqin bo'lgan.

Tarixdan ayonki, vatanimizda taraqqiyotning yangi davri boshlanishi aynan Ma'mun asos solgan va Sharqning mashhur allomalarini bir dargohga jamlab, ularga zarur shart-sharoit, imkoniyat, imtiyozlar yaratib bergan 1004-yildagi "Dorul hikma", "Majlisi ulamo", ya'ni akademiya

tarqalgan ilm nurlaridan boshlanadi. Ma'munning hukmdor sifatidagi, davlat yuritishdagi huquq va siyosatdagi tafakkuri, ilm-fan namoyondalarini ezgu g'oyalar tevaragida birlashtirdi. Bu ezgu g'oya esa ko'p o'tmay jamiyatda o'z natijasini ko'rsatdi va matematika, astronomiya, kimyo, tibbiyot, huquq, geodeziya singari shu davrga xos barcha fanlar rivojlanib, Birinchi renessansga asos bo'ldi. Bunda o'z bag'riga daho mutafakkirlarni to'plagan oliy ma'rifat maskani – Ma'mun akademiyasi muhim rol o'ynagan edi.

Jahon ilm-u fanining e'tirof eshiticha, “Dor-ul hikma va maorif” (Ma'mun akademiyasi) nomini olgan mazkur ilmiy muassasa nafaqat Sharq balki butun dunyo uchun ham ahamiyatga egadir. Zeroki, ushbu dargohda Beruniy (973-1048), Ibn Sino (980-1037), Abu Mansur Ibn Iroq (958-1036), Abu Sahl Masihiy (970-1042), Abul Hayr Ibn Hammor (942-1018), Abu Mansur as-Saolibiy (961-1038), Abu Ali Ibn Miskovayh, (vafoti 1030), Abdulhakim Muhammad ibn Abdulmalik as-Solih, Al-Xorajiy, al-Hamdamiy, abu Abdulloh Al-Biyan Al-Naysaburiy, Ahmad Ibn Muhammad as-Suhayliy al-Xorazmiy, Ahmad ibn Muhammad as-Sahriy, Mahmud Hamid Ibn Xidr al-Xo'jandiy kabi ko'plab fan namoyandalari ilmiy tadqiqotlar olib borishgani, tarixiy fakt va ular yaratgan asarlar tamaddun taraqqiyoti tadrijida muhim o'rin egalladi.

Akademiyasi allomalari Yunoniston, Yaqin Sharq va Hindiston, O'rta Sharqda erishilgan ilm-fan yutuqlarini ijodiy, tanqidiy, qiyosiy tahlil qilib, uni yanada yuksak bosqichga ko'tarishgan. Aynan ana shu allomalarning ilmiy faoliyati, asarlari tufayli Qadimgi Xorazmning san'ati, adabiyoti, astronomiyasi, matematikasi, sug'orish madaniyati yutuqlari jahon tamadduni xazinasiga kirgan va butun insoniyat manfaatlariga xizmat qila boshlagan.

Mustaqillik yillarida tarixda chuqur iz qoldirgan tabarruk ilm dargohining qaytadan Xorazm zaminida barpo etilishi dunyo olimlari, ilm-fan jamoatchiligi tomonidan olqishlandi, iliq kutib olindi. YUNESKOning 2004-yilda “Xorazm Ma'mun akademiyasining 1000 yilligini nishonlash to'g'risida”gi qarori esa O'zbekiston hududi azaldan ilm-ma'rifat o'chog'i, ziyo markazi bo'lgani, bu an'ana bugun ham davom etayotganining jahoniy e'tirofi bo'ldi, albatta.

Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil yanvar oyida Xorazm viloyatiga, xususan, Xorazm Ma'mun akademiyasiga tashrifi davomida bergan topshiriq va ko'rsatmalari respublikamiz olimlariga ham ko'rsatilgan hurmat-ehtirom namunasidir. Tabiiyki, bu ajdodlarimiz qoldirgan bebaho ilmiy merosdan unumli foydalanish barobarida, ilmiy yangilik va kashfiyotlar qilish, innovatsiyalar yaratish, yoshlarni ilmga jalb etib, iqtidorli, dunyo tan oladigan yagi avlod olimlari yetishtirishga katta ishtiyoq uyg'otadi.

Bugungi kunda Xorazm ramziga aylangan Xiva shahri haqidagi ilk ma'lumotlar X asrga oid arab sayyohlari asarlarida uchrasada XVII asr boshlariga kelib yirik shaharga aylanadi. Xiva xonlari davrida davlatdagi ilm-fan, adabiyot va san'atga qiziqish yanada yuksaladi. Shaharda saroy, hovli, karvonsaroy, masjid, hammomlardan tashqari ilm, ma'rifat ulashguvchi madrasalar, qorixonalar, kichik yoshli bolalar uchun xususiy uy maktabxonalari qurila boshlandi. Bu jarayon, ayniqsa, XVII asrda nihoyatda avj olib, XIX asrda o'zining cho'qqisiga chiqdi. Xiva shahridan tashqari butun xonlik hududida katta va go'zal peshtoqli madrasalar, atrofi bir yo'la ikki qavatli hujralar bilan o'ralgan hovlisi, masjidi va minorasi bo'lgan madrasalar qurildi. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, XIX asr boshlarida faqat Xiva shahrining o'zida 120 madrasa va 63 qorixona faoliyat olib borgan bo'lib, rus bosqinidan so'ng ular soni 64 taga, 1922-yilga kelib 54 taga kamayganligini ko'rish mumkin. Mazkur madrasalarda islom dini va huquqidan tashqari, arab va fors tillari, tibbiyot, geografiya, musiqashunoslik, falsafa, tabiiy bilimlar kabi dunyoviy fanlar o'rgatilar edi. Madrasalar davlat idoralari uchun mutaxassislar, maktabdor va san'atkorlarni tayyorlab berdi.

Mustaqillik sharofati bilan Xorazmda ilm-fanga bo'lgan e'tibor yaxshilandi. XI asrda faoliyat olib borgan “Majlis ul-ulamo”ning vorisi sifatida Xiva shahrida Xorazm Ma'mun akademiyasi 1997-yil 11-noyabrda Birinchi Prezidentning maxsus farmoni asosida qayta tashkil qilingan bo'lsa, 2006-yilda uning 1000 yillik yubileyi keng miqyosda nishonlandi. Mazkur tadqiqot muassasasining ochilishi Xorazmda tarix, arxeologiya, manbashunoslik, filologiya, tuproqshunoslik, qishloq xo'jaligi kabi mintaqa uchun zarur bilimlarning rivojiga ta'sir qildi. Jumladan, 2500 yildan ortiq tarixga ega bo'lgan Xumbuztepa arxeologik yodgorligining ochilishi va uning quyi qatlamlari miloddan avvalgi VII-VI asrlarga oidligi isbotlanganining o'zi fikrimizning yaqqol misolidir.

Yuqorida ta'kidlanganidek, ulkan ilmiy meros va tarixga ega bo'lgan Xorazm va uning ajralmas bir qismi hisoblangan Xiva shahrida bugungi kunda ham ilm-fanga e'tibor yildan yilga ortib bormoqda. Xivada tashkil qilingan Ma'mun universiteti ulkan ilmiy salohiyatning mantiqiy davomi sifatida faoliyatini boshlaganiga hali ko'p bo'lgani yo'q.

Dunyo afkor ommasining e'tibor va e'tirofiga ega bo'lgan hamda shu davrda yaratilgan boqiy asarlari bilan hanuz tamaddunga xizmat qilib kelayotgan olimlarni o'z dargohiga to'plagan, ilm-fan homiysi, o'z davrining Metsenati hisoblangan, ma'rifatparvar Ma'mun nomi bilan ataladigan universitet qisqa davr ichida respublikada o'z nufuziga, obro-e'tiboriga ega bo'ldi. Muassasa yildan yilga o'z maqomini mustahkamlab borayotgani kishini quvontiradi.

Ushbu ta'lim dargohi bugungi kunda 7 mingga yaqin talablar tahsil olayotgan, Xiva shahrida faoliyat olib borayotgan dastlabki va hozircha yagona zamonaviy universitet sifatida o'z mustahkam o'rniga ega bo'lib ulgurdi. Bugungi kunda universitetda ikki yuzdan ortiq malakali professor-o'qituvchilar (shundan yuzga yaqini ilmiy darajali) ta'lim jarayonlari bilan bir vaqtda o'zlarining ilmiy faoliyatlarini Xorazm Ma'mun akademiyasi va boshqa ilmiy tashkilotlar bilan hamnafas, hamkorlikda olib borishmoqda.

Mamlakatda xususiy oliy ta'lim muassasalarining ochilishi nafaqat oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi raqobatni kuchaytirishga, balki hududlarning iqtisodiy ahvoriga ham o'z ta'sirini kuchaytiradi. Xususan, hozirgi kunda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda mamlakatimizda 210 ta OTM mavjud bo'lib, undan 65 tasi nodavlat oliy ta'lim muassasalari bo'lsa, 30 tasi xorijiy oliy ta'lim muassasalari va ularning filiallari hisoblanadi. Bundan ko'rishimiz mumkinki, mamlakatimizdagi jami oliy ta'lim muassasalarining deyarli yarmi nodavlat va xorijiy oliy ta'lim muassasalari hissasiga to'g'ri keladi. Bu, albatta, quvonarli holat, ya'ni abituriyentlarga keng tanlov imkoniyati yaratildi. Nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi oliy o'quv yurtlari o'rtasida nafaqat talabalarni o'ziga jalb etish uchun raqobatni rivojlantirdi, balki ilmiy salohiyatli va bilimli bo'lgan professor-o'qituvchilarni o'ziga jalb etish bo'yicha ham o'zaro raqobat muhiti shakllandi. Natijada, o'qituvchilik kasbining maqomi oshdi, uning qadri ko'tarildi, ish haqlari oshirildi, ularga bo'lgan munosabat o'zgardi, eng asosiysi, o'qituvchilarda o'z-o'ziga ishonch, kasbiga bo'lgan ichki hurmat tuyg'usi mustahkamlandi, ilmiy tadqiqot olib borish uchun ijodiy muhit sifati yaxshilanib, natijada ishtiyoq oshdi.

Mamlakatimizdagi nodavlat oliy ta'lim muassasalari faoliyat olib borishi uchun yaratilgan sharoitlar va berilayotgan imkoniyatlar natijasida nafaqat poytaxtimizda, balki hududlarda ham nodavlat oliy ta'lim muassasalari o'z faoliyatini boshladi va buning natijasida hududlarning iqtisodiyoti, aholining turmush darajasi, turizm salohiyati, investitsion jozibadorligi oshdi. Xususan, davlat rahbarimiz boshchiligida ta'lim muassasalari va pedagog-xodimlarga yaratilayotgan sharoitlar va imkoniyatlar natijasida Xorazm viloyatida ham nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi uchun yetarli sharoitlar va imkoniyatlar yaratildi va buning natijasida hozirga kunda viloyatda 3 ta nodavlat oliy ta'lim muassasalari va 1 ta xorijiy oliy ta'lim muassasasi filiali faoliyat olib bormoqda.

Ma'mun universiteti viloyatdagi oliy ta'lim muassasalari orasida talabalar kontingenti bo'yicha 2-o'rinda (1-o'rinda UrDU), nodavlat oliy ta'lim muassasalari orasida esa 1-o'rinda turadi. Ma'mun universitetining asosiy binosi viloyat markazidan 30-35 km. masofa uzoqlikda joylashganligiga qaramasdan, hozirgi kunda ushbu universitetda 7 mingdan ortiq talaba kunduzgi va sirtqi ta'lim shakllarida tahsil olib kelmoqda. Yana bir quvonarli tomoni shundaki, universitet talabalari tarkibi nafaqat viloyatimiz aholisidan, balki respublikamizning deyarli barcha hududlari aholisidan tashkil topgan. Viloyatimizda bunday oliy ta'lim muassasasining faoliyat olib borishi nafaqat yoshlarning oliy ta'lim bilan qamrab olish darajasini oshishiga olib keladi, balki ularning bilimi, fikrlashi, dunyoqarashi kengayishiga olib keladi, hududning madaniy-maishiy saviyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Hududlarda nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi iqtisodiy jihatdan bevosita o'sha hududning rivojlanishiga, yalpi ichki mahsulot hajmining oshishiga, aholi bandligini oshishiga, aholi turmush tarzining oshishi, hududlarda xizmat ko'rsatish sohasi faoliyati, turizm faoliyatining rivojlanishiga olib keladi. Ma'mun universitetining Xiva shahrida faoliyat olib borishi

natijasida, nafaqat tumanning, balki viloyatning iqtisodiy-ijtimoiy ahvoriga o'zining ijobiy hissasini qo'shib kelmoqda. Jumladan, universitet faoliyat olib borishi natijasida ikki yuz ellikdan ortiq yangi ish o'rinlari ochildi, universitetga har yili 20 dan ortiq xorijlik professor-o'qituvchilarning jalb etilishi natijasida turistik xizmatlar hajmi oshdi, respublikaning boshqa hududlaridan professor-o'qituvchilar va talabalarning jalb etilishi natijasida ichki turizm rivojlandi, hududdagi savdo va xizmat ko'rsatish sohalari deyarli 1,5-2 barobarga oshdi, xorijlik ilmiy salohiyatli olimlarni jalb etish orqali xorijiy mamlakatlar bilan hamkorlik aloqalari rivojlanishiga erishildi.

Eng samarali reklama insonlarning yaqinlariga qilgan reklamasi (jonli reklama) ekanligini hisobga olgan holda, viloyatimizga, universitetimizga tashrif buyurgan har bir mehmonda universitetimiz faoliyati, viloyatimiz, respublikamiz iqtisodiyoti, aholi turmush darajasi, urf-odatlarini, tarixiy obidalarini, bayramlari, ovqatlari haqida ijobiy xulosalarni shakllantirishga erishsak, kelajakda ular nafaqat ta'lim berish uchun, balki o'z yaqinlari bilan birga dam olish maqsadida ham tashrif buyurishlari mumkin.

Universitet oldiga qo'ygan asosiy maqsadlardan biri bu – barcha talabalarni to'liq grant asosida, bepul o'qitish tizimini joriy etish, dunyoning eng rivojlangan oliy o'quv yurtlari mingtaligiga kirish va Ma'mun universiteti brendini yaratish, Ma'mun ta'lim klasterini joriy etish hisoblanadi. Bu borada universitetimizda bir qator ishlab olib borilmoqda va "Ma'mun universiteti-2030" strategiyasi bo'yicha yo'l xaritalari ishlab chiqildi. Bunday natijalarga universitetda "Universitet 3.0" modelini to'liq joriy etish va bosqichma-bosqich "Universitet 4.0" modeliga o'tish orqali erishish rejalashtirilgan.

Ushbu ko'zlangan maqsadlarga erishmaguncha universitet jamoasi izlanishdan, harakatdan, ilm olishdan, ilm o'rgatishdan to'xtamaymiz va rejalarni amaliyotga joriy etish orqali, mamlakatimiz rahbarining, talabalarning, xalqimizning oldidagi majburiyatimizni bajargan va ularning ishonchini oqlagan bo'lamiz.

Barchamizga ma'lumki, har qanday jamiyatning ravnaqi, ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy barqarorligi o'sha yerda istiqomat qiluvchi fuqarolarining aqliy va axloqiy salohiyatining qay darajada rivojlanganligi bilan bog'liq. Zero, jamiyatning ma'naviy kamoloti, ijtimoiy yashash tarzi, kognitiv rivojlanganlik darajasi shu davlatning milliy mentaliteti yuksalishida, shuningdek, kadrlar tayyorlashning milliy masalasida ham ustuvor mezon hisoblanadi. Inson kamolotida, uning farovonligi va shaxsiy manfaatlarini ro'yobga chiqarishda hamda kerakli ijtimoiy xulq-atvor andozalarini shakllantirishda kasbning ahamiyati katta hisoblanadi. Ayniqsa, bugungi kunda rivojlanayotgan psixolog mutaxassislariga bo'lgan talab davr talabi sifatida yaqqol namoyon bo'lmoqda. Inson bolasi kamolga yetgani sari ilmga, ma'rifatga talpinadi. Shu nuqtayi nazardan saboqni doimiy ravishda ijtimoiy muhit ta'sirida o'zlashtirib boradi. Bugungi shiddatkor jamiyatda psixolog kasbiga bo'lgan talab aynan inson omili bilan ishlashda, uning ta'sir obyektining butun hayotidagi ahamiyatini hisobga oladigan bo'lsak, shaxs kamolotida turli xil muammolarning yuzaga kelishi va uning yechimi bilan faoliyat olib borishda ko'rinadi.

Jamiyatda shaxsning shakllanishi insonning o'z aqliy qobiliyatlari jismoniy imkoniyatlari u yoki bu sohaga bo'lgan layoqati, qiziqish va intilishlari, shuningdek, qadriyat va dunyoqarashiga ko'ra belgilanar ekan, inson omilining aynan shu jihatlarni shakllanishi va rivojlanishida salbiy omillarning ta'sirini bo'lmasligini cheklay olmaymiz, chunki hayot tarzi turli xillik bilan bog'liqligidan tashqari, inson shaxsi rivojlanishidagi ehtiyojlari, individual psixologik xususiyatlari, atrof-muhit ta'siri kabilar murakkab hayot tarzining dolzarb muammolaridan biridir.

Bu o'rinda Ma'mun universiteti o'z oldiga psixolog kasbiga tayyorlanadigan mutaxassislarni har tomonlama yetuk, eng avvalo, boshqalarga yordam berish ko'nikmasini shakllantirish bilan birga o'z shaxsiy muammolarini oldindan ko'ra bilish va uni hal qila olish imkoniyatiga ega bo'lgan mutaxassislarni tayyorlashni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Chunki, inson shaxsida, turli yoshdagi kishilar bo'lgan jamoaviy munosabatlarda, kasbiy faoliyatga moslashish, yangi ijtimoiy rolni tushunib olish har bir inson hayotida yangi muammolarni keltirib chiqarishini hisobga olgan holda bu mezonlarga e'tibor qaratish hamda jahon amaliyotining muhim ahamiyatga ega bo'lgan, shuningdek, zamon talablariga mos keladigan jahon andozalari asosida mutaxassislikka tayyorlashga alohida e'tibor qaratilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan jamiyatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, tabiiyki inson qadrini oshirish, uning huquq va manfaatlarini himoyasini kuchaytirishdek ezgu maqsadga yo‘naltirilgan. Aynan shu tufayli ham davlat rahbarining siyosiy irodasi bois huquqiy demokratik, adolatli jamiyatda, ilm-u fan rivoji uchun ilmiy-pedagogik jamoalarga zarur shart-sharoit, imkoniyat yaratib berilmoqda. Negaki, davlatimiz rahbari ta’kidlaganlaridek, “Biz o‘z oldimizga mamlakatimizda Uchinchi Renessans poydevorini barpo etishdek ulug‘ maqsadni qo‘ygan ekanmiz, buning uchun yangi xorazmiylar, beruniylar, ibn sinolar, ulug‘beklar, Navoiy va boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratishimiz kerak”, degan da’vatiga hamohang olib borilayotgan tizimli yangilanishlarning amaldagi in’ikosidir.

Agarki tarixdagi jarayonlarga nazar solib, tahlil etadigan bo‘lsak, davlat boshqaruvida olib borilgan odil siyosat, davlatning ilm-ma’rifatga, olimlarga e’tibori, ta’lim-tarbiya ustuvor etib qo‘yilgani o‘tmishdagi Uyg‘onish davriga xos eng muhim jihat bo‘lgan.

Aynan shu ma’noda, so‘nggi yillarda Yangi O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarni, ayniqsa, ilm-fan, ta’lim sohadagi innovatsion yangilanishlar, olim va ziyolilarga yaratib berilayotgan shart-sharoitlar, yoshlar ta’lim-tarbiyasi yo‘lida bajarilayotgan beqiyos ishlarni ma’rifatparvar Xorazmshoh Ma’moni ibn Ma’mun, Ali ibn Ma’munning, adolatparvar Sohibqiron Amir Temurning tamoyillariga qiyoslash mumkin. Ya’ni, bugungi davrimizda o‘tmish bilan bugun va kelajak uyg‘unlashgan holda yana Renessanslarga xos tamaddunga zamin yaratilmoqda.

Shu ma’noda Ma’mun universitetining o‘tmishdagi Ma’mun asos solgan, rivoj toptirgan akademiyasi singari dovruc tarqatishi borasidagi o‘z sa’yi harakatlarimizda dadil boraveramiz.

Nurjonov Arslon Otanazarovich,
Ma’mun Universiteti nodavlat ta’lim muassasasi
ta’sischisi, rektori, Xiva, O‘zbekiston

Розиходжаева Гулнора Ахмедовна,

Тиббиёт фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси

Президенти Администрацияси ҳузуридаги

Тиббиёт бош бошқармасининг 1-сонли

марказий клиник шифохонаси функционал

диагностика бўлими бошлиғи,

E-mail.: gulnoradm@inbox.ru

Шарипова Зухрожон Камиловна,

Ўзбекистон Республикаси Президенти

Администрацияси ҳузуридаги Тиббиёт бош

бошқармасининг 1-сонли марказий клиник

шифохонаси ультратовуш шифокори,

E-mail.: zuxrojonsharipova@gmail.com

АЁЛЛАРДА ЮРАК-ҚОН ТОМИР ХАВФИНИ СТРАТИФИКАЦИЯСИДА СУТ БЕЗИ АРТЕРИЯСИ КАЛЬЦИФИКАЦИЯСИНинг АҲАМИЯТИ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10028838>

АННОТАЦИЯ

Субклиник коронар атеросклероз ва юрак-қон томир касалликларининг оғирлигини аниқлаш ва баҳолаш учун анъанавий хавф омилларини баҳолашдан ташқари, рақамли маммограммаларда сут бези артериясининг кальцификациясини баҳолаш ҳам муҳим роль ўйнаши мумкин. Тадқиқотимиз мақсади юрак-қон томир касалликлари аниқланмаган, 40 ёшдан ошган симптомсиз ўзбек аёлларида скрининг маммографияда сут бези артериялари кальцификациясини ретроспектив ўрганиш бўлди. Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий-амалий марказининг Хоразм филиалида маммографик скринингдан ўтказилган 5570 аёлларнинг рақамли маммограммалари ретроспектив таҳлил қилинди. Таҳлил қилиш учун юрак-қон томир касалликлари маълум бўлмаган 40 ёшдан ошган 2672 нафар аёлнинг маммограммаси танлаб олинди. Ҳар бир кўкрак учун SINO (Хитой) иш станциясида олинган медиолатерал қийшиқ ва краниокаудал тасвирлар кўриб чиқилди. Таҳлил натижаларига кўра, юрак-қон томир патологияси аниқланмаган, 40 ёшдан ошган ўзбек аёлларида сут бези артерияси кальцификациясининг тарқалиши анча юқори бўлиб, 11,9% ни ташкил этди. Ёш ўтиши билан сут бези артерияси кальцификацияси билан касалланиш ва унинг оғирлик даражаси ортиши кузатилди. Юрак-қон томир хавфини адекват баҳолаш учун сут бези саратони ва юрак-қон томир касалликларини бир вақтнинг ўзида скрининг қилиш мақсадга мувофиқдир. Сут безлари артерияларининг кальцификацияси аниқланган аёллар чуқур кардиологик текширувни талаб қиладилар.

Калит сўзлар: сут бези артерияси калсификацияси, аёллар, маммография, юрак-қон томир хавфи.

Rozikhodjaeva Gulnora Ahmedovna,
Central Clinical Hospital№1 of the Head
Medical Department under the Administration
of the President of the Republic of Uzbekistan,
Head of the Department of functional diagnostics,
Doctor of Medical Sciences
E-mail.: gulnoradm@inbox.ru

Sharipova Zuxrojon Kamilovna,
Central Clinical Hospital№1 of the Head
Medical Department under the Administration
of the President of the Republic of Uzbekistan,
Ultrasound doctor of the Department of functional diagnostics
E-mail.: zuxrojonsharipova@gmail.com

THE IMPORTANCE OF BREAST ARTERIAL CALCIFICATION IN STRATIFICATION OF CARDIOVASCULAR RISK IN WOMEN

ABSTRACT

In addition to the assessment of traditional risk factors, assessment of breast arterial calcification on digital mammograms may play a role in detecting and assessing the severity of subclinical coronary atherosclerosis and cardiovascular disease. The purpose of our study was to study of breast arterial calcification during screening mammography in asymptomatic Uzbek women over 40 years of age without known cardiovascular diseases. Materials and methods. In the Khorezm branch of the Republican Specialized Scientific and Practical Center of Oncology and Radiology, 5570 digital mammograms of women who underwent mammographic screening were retrospectively analyzed. Mammograms from 2672 women over 40 years of age without known cardiovascular disease were selected for analysis. For each breast, mediolateral oblique and craniocaudal images obtained on a workstation SINO (China) were reviewed. In Uzbek women over 40 years of age without cardiovascular pathology, a high frequency of BAC was detected and it amounted to 11.9%. An increase in the frequency and severity of BAC with age has been observed. To adequately assess cardiovascular risk, simultaneous screening for breast cancer and cardiovascular disease is advisable. The women with detected breast arterial calcification require in-depth cardiac examination.

Key words: breast artery calcification, women, mammography, cardiovascular risk.

Розыходжаева Гульнора Ахмедовна,
Доктор медицинских наук, заведующая отделением
функциональной диагностики Центральной клинической
больницы №1 главного медицинского управления при
Администрации Президента Республики Узбекистан,
E-mail.: gulnoradm@inbox.ru

Шарипова Зухрожон Камилевна,
Врач ультразвуковой диагностики
Центральной клинической больницы №1
главного медицинского управления при
Администрации Президента Республики Узбекистан,
E-mail.: zuxrojonsharipova@gmail.com

ЗНАЧЕНИЕ КАЛЬЦИФИКАЦИИ АРТЕРИЙ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ В СТРАТИФИКАЦИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА У ЖЕНЩИН

АННОТАЦИЯ

Для обнаружения и оценки тяжести субклинического коронарного атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний помимо оценки традиционных факторов риска важную

роль может играть оценка кальцификации артерий молочных желез на цифровых маммограммах. Целью нашего исследования было изучение кальцификации артерий молочных желез при скрининговой маммографии у бессимптомных женщин узбекской национальности старше 40 лет без известных сердечно-сосудистых заболеваний. В Хорезмском филиале Республиканского специализированного научно-практического центра онкологии и радиологии ретроспективно проанализированы 5570 цифровых маммограмм женщин, прошедших маммографический скрининг. Для анализа отобраны маммограммы 2672 женщин старше 40 лет без известных сердечно-сосудистых заболеваний. Для каждой молочной железы были рассмотрены медиолатеральные косые и краниокаудальные изображения, полученные на рабочей станции SINO (Китай). Как показал анализ, у женщин узбекской национальности старше 40 лет без сердечно-сосудистой патологии выявлена высокая частота кальцификации артерий молочных желез, она составила 11,9%. С возрастом наблюдалось увеличение частоты и тяжести кальцификации артерий молочных желез. Для адекватной оценки сердечно-сосудистого риска целесообразен одновременный скрининг рака молочной железы и сердечно-сосудистых заболеваний. Женщины с обнаруженной кальцификацией артерий молочных желез требуют углубленного кардиологического обследования.

Ключевые слова: кальцификация артерий молочных желез, женщины, маммография, сердечно-сосудистый риск.

КИРИШ ВА ДОЛЗАРБЛИГИ.

Соғлиқни сақлаш статистика Миллий маркази 2016 йилдаги маълумотларига кўра, сут беги саратони ўлимнинг муҳим сабаби бўлиб, саратон касаллигидан ўлимнинг 7% ни ташкил қилади. Бироқ, глобал миқёсда юрак-қон томир касалликларидан ўлим сут беги саратонига қараганда 2 баробар кўпдир. Атеросклеротик жараён туфайли артериал деворнинг шикастланиши билан боғлиқ бўлган касалликлар, бутун дунё бўйлаб ўлимнинг асосий сабаби бўлиб, ҳар йили 19 миллиондан ортиқ одам юрак-қон томир касалликларидан вафот этади. [10, 14, 25]. Ўзбекистон аҳолисининг умумий ўлими таркибида ҳам юрак-қон томир касалликларидан ўлим даражаси аёллар ва эркеклар орасида биринчи ўринда туради [1]. 2006 йилдан бери аёлларнинг атиги 30% юрак-қон томир клиник синовларида қатнашган ва тадқиқотларнинг атиги 50% жинси бўйича баҳоланган. Шунинг учун аёллар саломатлигига алоҳида эътибор қаратган ҳолда, юрак-қон томир касалликларига гендер асосидаги ёндашув зарур.

Сўнгги йилларда субклиник коронар артерия атеросклерози ва юрак-қон томир касалликларининг мавжудлиги ҳамда оғирлигини маммограмма таҳлили ёрдамида баҳолаш мумкинлигини кўрсатган тадқиқотлар нашр этилган [4, 12, 19, 24]. Сут беги артериялари кальцификациясининг (ёки маммар артериялар кальцификацияси) тарқалиши ёшга қараб ортади ва ирсий/этниқ гуруҳга қараб ўзгаради. Адабиётлардаги маълумотларга кўра, сут беги артерияси кальцификацияси қандли диабет, гипертония, гиперлипидемия билан боғлиқлиги тасвирланган [7,15]. Бироқ, ҳозирги вақтда сут беги артерияларида кальцификация мавжудлиги кўпинча рентгенологлар томонидан эътиборга олинмайди.

Юрак-қон томир хавфини етарли даражада баҳолаш учун анъанавий хавф омилларини баҳолашдан ташқари, қўшимча стратегиялар зарурлигини кўрсатилган [11, 23].

МЕТОДЛАР ВА ЎРГАНИЛИШ ДАРАЖАСИ.

Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий-амалий марказининг Хоразм филиалида 2017-2019 йилларда маммографик скринингдан ўтказилган аёлларнинг рақамли маммограммалари ретроспектив таҳлил қилинди. Жами 5570 нафар аёлда маммография текшируви ўтказилди, аммо тадқиқотда 40 ёшдан ошган 2672 нафар аёл киритилди.

Ўтказилган тадқиқотда маммар артериялари кальцинатлари сони, узунлиги ва зичлиги баҳоланган. Сут беги артерияси кальцификацияси мавжуд бўлган аёлларда атеросклерознинг оғирлигини ишончли миқдорий таҳлилни таъминлаш учун балли тизим ишлатилган [13].

Касаллик тарихи маълумотлари, жумладан, демография, юрак-қон томир хавф омиллари, клиник кўриниш ва анъанавий хавф омиллар мавжудлиги таҳлил қилинди.

Тадқиқотга киритиш мезонлари қуйидагилар эди: 40 ёшдан ошган аёллар; юрак-қон томир касалликлари хавф омиллари мавжуд бўлган ёки бўлмаган аёллар (аёлнинг ёши ≥ 55 ёш, артериал гипертония, дислипидемия, семизлик, чекиш, мусбат оилавий анамнез).

Тадқиқотдан четлаштириш мезонлари қуйидагилар эди: Кўкракни тасвирлаш-ҳисобот қилиш тизими (BI-RADS) 4, 5 ёки 6 да рўйхатдан ўтган хавфли ўсмага шубҳа қилинган ҳолатлар, шунингдек, сурункали буйрак касалликлари мавжуд бўлган аёллар тадқиқотдан чиқарилди [7,8].

Рақамли маммограммалар SINO (Хитой) иш станциясида стандарт усуллардан фойдаланган ҳолда амалга оширилди. Ҳар бир сут беши учун медиолатерал қийшиқ ва краниокаудал тасвирлар кўриб чиқилди.

Сут беши артерияси кальцификацияси индексини ҳисоблаш учун сут беши артерияси кальцификациясини сони, узунлиги ва зичлиги баҳоланди.

Балларни баҳолаш тизими қуйидагича эди: ҳар бир сут бешидаги томирлар сони қайд этилган ва 1 дан 6 гача кодланган.

Қон томир сегментларининг зарарланиш узунлиги қуйидагича кодланган; зарарланиш йўқ (0 балл), қон томирнинг учдан биридан кам (1 балл), қон томирнинг учдан биридан учдан иккисигача (2 балл) ва учдан иккидан кўп (3 балл).

Энг зич сегментдаги қон томирлар кальцификациясининг зичлиги 4 босқичли шкала ёрдамида баҳоланган: 0 - қон томирлар кальцификацияси йўқ; 1 - томир бўшлиғи аниқ кўриниши билан томир кальцификацияси ва/ёки бир девор кальцификацияси; 2 - томир бўшлиғининг хиралашиши билан кечувчи томир девори кальцификацияси; 3 - томир бўшлиғи кўринмасдан томир деворининг зич кальцификацияси.

Сут беши артерияси кальцификациясининг оғирлигини баҳолаш учун тўрт балли шкала ҳам ишлатилди (L.Mostafavi, 2015): 0 - томир кальцификацияси йўқ; 1 - бир неча нуқтасимон томир кальцификацияси қўпол, «трамвай йўли» ёки халқали калсинатларсиз; 2 - қўпол қон томир кальцификацияси ёки учтадан кам томирларда «трамвай йўли» кўринишидаги кальцификациялар; 3 - уч ёки ундан кўп томирларда кучли қўпол ёки «трамвай йўли» кўринишидаги кальцификациялар [16].

Сут безлари артерияси кальцификациясининг оғирлиги ҳар бир бемор учун ҳар бир кўкракдаги маммар артериянинг кальцификацияси кўрсаткичларини қўшиш орқали аниқланди.

Маълумотларнинг статистик таҳлили Statistica 10 дастури ёрдамида амалга оширилди. P нинг қиймати 0,05 кам бўлганда статистик жиҳатдан муҳим фарқ деб аниқланди.

Метатаҳлилларга кўра, 70 ёшдан ошган соғлом аёлларда сут беши артерияси кальцификациясининг тарқалиши 10% дан 12% гача ўзгариб туриши кўрсатилган [5]. Бошқа тадқиқотларда сут беши артерияси кальцификациясининг тарқалиши 1% дан 49% гача бўлган [18, 21, 22]. Тарқалишдаги бу катта фарқни маммография ускунасининг сезгирлигидаги фарқлар ва тадқиқот гуруҳларининг хилма-хиллиги билан изоҳлаш мумкин.

Сўнгги йиллардаги маълумотлар сут беши артерияси кальцификацияси юрак-қон томир хавфи билан боғлиқлигини кўрсатади. Сут беши артерияси кальцификацияси юрак-қон томир касалликларидан ўлимнинг 40%га ошиши билан боғлиқ [26]. Маммография текширувдан ўтган 12 761 нафар аёлнинг когорта тадқиқоти 25 йиллик кузатувдан кейин сут беши артерияси кальцификацияси юрак ишемик касаллиги, инсулт ва юрак етишмовчилиги билан боғлиқлигини аниқлади [6].

Аммо шуни таъкидлаш керакки, аёлларда юрак-қон томир касалликлари хавфи кўп ҳолларда етарлича баҳоланмайди. [17, 20]. Бугунги кунга қадар, сут беши артерияси кальцификацияси ва юрак ишемик касаллигининг компьютер томографияси натижалари ўртасидаги боғлиқлик фақат санокли тадқиқотлардагина баҳоланган [6, 7, 9]. Миллионлаб аёллар маммографиядан ўтишини ҳисобга олсак, бу муҳим ташхис усул сут беши артерияси

кальцификацияси ва юрак-қон томир касалликлари ўртасидаги муҳим боғлиқлик қўшимча харажатларсиз ва радиация таъсирсиз хавф табақаланишини яхшилаш имконини беради [3].

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ.

Ҳаммаси бўлиб 5570 та маммография текшируви ўтказилган, аммо тадқиқотда 40 ёшдан ошган 2672 нафар аёл иштирок этди. Барча аёллар сут беши артерияси кальцификацияси мавжуд (+) ва сут беши артерияси кальцификацияси мавжуд бўлмаган (-) иккита гуруҳга тақсимланди. Барча аёлларнинг 2393 нафари 40-59 ёш (89,5%), 279 нафари эса 60 ёшдан ошган (10,5%) аёллардир. Аёлларнинг ўртача ёши 48,5±5,5 ёшни ташкил этади.

Тадқиқотга киритилган аёлларнинг демографик маълумотлари 1-жадвалда келтирилган.

1-Жадвал

Тадқиқотга киритилган аёлларнинг демографик маълумотлари (n = 2672)

Клиник ва анамнестик маълумотлар	Жами (n/%)	40-59 ёш	60 ёш ва катта	p
Жами текширилганлар	2672 (100%)	2393(89,5%)	279 (10,5)	<0,05
Маммар кальцификация мавжудлиги	318 (11,9)	199 (62,6%)	119 (37,4%)	<0,01
Артериал гипертензия	208 (54%)	177 (52%)	31 (68%)	0,22
Қандли диабет	18 (4%)	10 (3%)	8 (17%)	0,56
Чекиш	2 (0,25%)	1 (0,3%)	1 (0,2%)	0,77
Дислипидемия	170 (44%)	151 (44%)	19 (41%)	0,52
Тана вазни индекси (кг/м ²)	27,8± 6,7	27,7±8,9	28,5±5,8	0,76
Оилавий анамнез	102 (26,4%)	89 (26%)	13 (29%)	0,59

Маълумотлар ўртача ± стандарт огиш ёки фоиз (%) сифатида тақдим этилган.

2672 нафар аёлнинг ичида 318 нафарида (11,9%) сут беши артерияси кальцификацияси аниқланган. Сут беши артерияси кальцификацияси частотаси 40-59 ёшли аёллар ичида 199 нафар (8,3%), 60 ва ундан катта ёшдаги аёллар ичида эса 119 нафар (42,7%), яъни уларда сут беши артерияси кальцификацияси деярли 5,1 баробар кўпдир.

Қон томир сегментларининг шикастланиш узунлугига кўра баллар қуйидагича тақсимланди; 0 балл – 2354 аёлларда (2194 аёллар 40–59 ёш, 160 аёл >60 ёш); 1 балл - 238 аёл (162 аёллар 40-59 ёш, 76 аёл >60 ёш); 2 балл – 61 аёл (33 аёллар 40–59 ёш, 28 аёл >60 ёш); 3 балл – 19 аёл (4 аёллар 40–59 ёш, 15 аёл >60 ёш).

2-жадвалда аёлларнинг калсинатланган томирларнинг узунлиги бўйича тақсимланиши кўрсатилган (баллар 0 дан 3 гача).

2-Жадвал

Сут беши артериялари кальцификациясининг узунлиги бўйича тақсимланиши (баллар 0 дан 3 гача).

Баллар	0	1	2	3
40-59 ёш (n=2393/ 89,5%)	2194/82,1%	162/6,1%	33/1,2%	4/0,1%
>60 ёш (n= 279/ 10,5%)	160/6,0%	76/2,8%	28/1,1%	15/0,6%
Жами (n=2672/100%)	2354/88,1%	238/8,9%	61/2,3%	19/0,7%

Аёлларда сут беги артерияси кальцификацияси зичлиги бўйича куйидагича тақсимланди: 0 балл - 2392 аёлда; 1 балл – 238 аёлда (163 аёл 40-59 ёш, 75 аёл >60 ёш); 2 балл - 60 аёлда (31 аёл 40-59 ёш, 29 аёл >60 ёш); 3 балл – 20 нафар аёлда (5 аёл 40-59 ёш, 15 аёл >60 ёш).

3-жадвалда аёлларнинг зарарланган томирларнинг кальцификация зичлиги бўйича тақсимланиши кўрсатилган (баллар 0 дан 3 гача).

3-Жадвал

Зарарланган томирларнинг кальцификация зичлиги бўйича тақсимланиши (баллар 0 -3).

Кальцификация зичлиги, балл	0	1	2	3
40-59 ёш (n=2393/ 89,5%)	2194/82,1%	163/6,1%	31/1,1%	5/0,2%
>60 ёш (n=279/ 10,5%)	160/6,0%	75/2,8%	29/1,1%	15/0,6%
Жами (n=2672/100%)	2354/88,1%	238/8,9%	60/2,2%	20/0,8%

Сут беги артериялари кальцификацияси аниқланган барча аёллар тўртбаллик шкала бўйича куйидагича тақсимланди: 0 балл – 2354 аёлда (2194 аёл 40-59 ёш, 160 аёл >60 ёш); 1 балл - 247 аёлда (165 аёл 40-59 ёш, 82 аёл >60 ёш); 2 балл – 51 аёлда (29 аёл 40-59 ёш, 22 аёл >60 ёш); 3 балл - 20 аёлда (5 аёл 40-59 ёш, 15 аёл >60 ёш).

4-жадвалда аёлларнинг сут беги артерияси кальцификациясининг оғирлигига кўра тақсимланиши кўрсатилган (L.Mostafavi ва бошқалар) [16] томонидан тўртбаллик шкала (баллар 0 дан 3 гача).

4-Жадвал

Аёлларда сут беги артерияси кальцификациясининг оғирлик даражасини тўртбаллик шкала бўйича тақсимланиши (баллар 0 дан 3 гача)

Баллар	0	1	2	3
40-59 ёш (n=2393/89,5%)	2194/82,1%	165/6,2%	29/1,0%	5/0,2%
>60 ёш (n=279/10,5%)	160/6,0%	82/3,0%	22/0,9%	15/0,6%
Жами (n=2672/100%)	2354/88,1%	247/9,2%	51/1,9%	20/0,8%

Ретроспектив таҳлилимиз шуни кўрсатдики, юрак-қон томир касалликлари аниқланмаган симптомсиз 40 ёшдан ошган ўзбек аёлларида скрининг маммографиясида сут беги артериясининг кальцификацияси даражаси анча юқори бўлиб, 11,9% ни ташкил қилди.

Фақатгина анъанавий хавф омилларини баҳолаш кўплаб аёллар учун юрак-қон томир хавфини етарли даражада акс эттирмаслиги аниқланди. Сут беги саратонига ва юрак-қон томир касалликларига бир вақтнинг ўзида скрининг текшируви ўтказиш, кўшимча харажатларсиз ва ва радиация таъсирсиз юрак-қон томир хавфи юқори бўлган симптомсиз аёлларни аниқлаш учун муҳимдир.

ХУЛОСАЛАР.

1. Юрак-қон томир касалликлари аниқланмаган, 40 ёшдан ошган ўзбек аёлларида сут беги артерияси кальцификациясининг учраши анча юқори ва у 11,7% ни ташкил этди.

2. Ёш ўтиши билан сут беги артериялари кальцификацияси билан касаланиш ва унинг оғирлик даражаси ортиши аниқланди.

3. Юрак-қон томир хавфини етарли даражада баҳолаш учун сут беги саратони ва юрак-қон томир касалликларини бир вақтнинг ўзида скрининг қилиш мақсадга мувофиқдир. Сут беги

артериялари кальцификацияси аниқланган аёллар чуқуррок юрак-қон томир текширувини талаб қилади.

Иқтибослар / References / Сноски

1. Г.А. Розиходжаева. Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы больных ишемической болезнью сердца пожилого и старческого возраста (патогенетические и клинико-диагностические аспекты). Diss. –Т.: РСНПМЦТ и МР, 2006. –44 с, 2006. (G. A. Rozikhodjaeva. Functional state of the cardiovascular system of elderly and senile patients with coronary heart disease (pathogenetic and clinical diagnostic aspects). Diss. -T.: RSNPMCT and MR, 2006. -44 p., 2006.)
2. A.H. Maas, Y.T. van der Schouw, V. Regitz-Zagrosek et al. Red alert for women's heart: the urgent need for more research and knowledge on cardiovascular disease in women: proceedings of the workshop held in Brussels on gender differences in cardiovascular disease.: Eur Heart J., 2011. -Vol. 32 (11): 1362-1368.
3. A.J. Ryan, A.D. Choi, B.G. Choi, J.F. Lewis. Breast arterial calcification association with coronary artery calcium scoring and implications for cardiovascular risk assessment in women.: Clin Cardiol., 2017. -Vol. 40 (9): 648-653.
4. A.L. Brown, R.A. Wahab, B. Zhang et al. Reporting and Perceptions of Breast Arterial Calcification on Mammography: A Survey of ACR Radiologists.: Acad Radiol., 2022. –Vol.1: S192-S198.
5. B.S. Kelly, E. Scanlon, H. Heneghan et al. Breast Arterial Calcification on screening mammography can predict significant coronary artery disease in women.: Clin Imaging., 2018. -Vol.49:48-53.
6. C. Iribarren, G. Sanchez, G. Husson et al. Multiethnic Study of Breast Arterial Calcium Gradation and Cardiovascular Disease: cohort recruitment and baseline characteristics.: Ann Epidemiol, 2018. -Vol.28 (1): 41-47.
7. C. Iribarren, S. Molloy. Breast Arterial Calcification: a New Marker of Cardiovascular Risk?: Curr Cardiovasc Risk Rep., 2013. -Vol.7 (2): 126-135.
8. E.E. Fowler, T.A. Sellers, B. Lu, J.J. Heine. Breast Imaging Reporting and Data System (BI-RADS) breast composition descriptors: automated measurement development for full field digital mammography.: Med Phys., 2013. -Vol.40 (11): 113502.
9. G. Gardinalli-Filho, J.V. Dantas, G.P. Nahas et al. Relationship between breast arterial calcification and coronary artery disease by invasive coronary angiography in postmenopausal women.: Eur J Radiol., 2022. - Vol.157: 110606.
10. G. Rozikhodjaeva. Diagnostic Approaches to Estimate the Functional Status of the Cardiovascular System in Elderly patients with Coronary Heart Disease. Ultrasound in Medicine and Biology, 2011. - Vol.37 (8S) - S158/ P 329se.
11. G. Rozikhodjaeva, Z. Ikramova, F. Ikramova, F. Rozikhodjaeva. Study of the dynamics of intima media thickness of common carotid artery in elderly patients with ischemic heart disease and diabetes mellitus: Atherosclerosis, 2020. - Vol. 315: e270.
12. H. Guy, Montgomery and B. Julie, Schnur and Joel Erblich et al. Breast arterial calcification rates in a diverse, urban group of screening mammography patients.: Annals of Epidemiology, 2022. -Vol.75: 16-20.
13. J.W. Suh, B. Yun. Breast Arterial Calcification: A Potential Surrogate Marker for Cardiovascular Disease.: J Cardiovasc Imaging., 2018. -Vol.26 (3): 125-134.
14. K. Nasir, J.W. McEvoy. Recognizing Breast Arterial Calcification as Atherosclerotic CVD Risk Equivalent: From Evidence to Action.: JACC Cardiovasc Imaging., 2016. -Vol.9 (4): 361-3.
15. L. Margolies, M. Salvatore, H.S. Hecht et al. Digital Mammography and Screening for Coronary Artery Disease.: JACC Cardiovasc Imaging., 2016. -Vol.9(4):350-60.

16. L. Mostafavi, W. Marfori, C. Arellano et al. Prevalence of coronary artery disease evaluated by coronary CT angiography in women with mammographically detected breast arterial calcifications.: PLoS One., 2015. -Vol.10(4): e0122289.
17. M. Garcia, S.L. Mulvagh, C.N. Merz et al. Cardiovascular Disease in Women: Clinical Perspectives.: Circ Res., 2016. -Vol.118(8):1273-93.
18. M. Kataoka, R. Warren, R. Luben et al. How predictive is breast arterial calcification of cardiovascular disease and risk factors when found at screening mammography? AJR Am J Roentgenol., 2006. -Vol.187(1):73-80.
19. N. Shah, V. Chainani, P. Delafontaine et al. Mammographically detectable breast arterial calcification and atherosclerosis.: Cardiol Rev., 2014. -Vol. 22(2):69-78.
20. N.K. Wenger. Women and coronary heart disease: a century after Herrick: understudied, underdiagnosed, and undertreated.: Circulation., 2012. -Vol. 126(5):604-11.
21. Q.M. Bui, L.B. Daniels. A Review of the Role of Breast Arterial Calcification for Cardiovascular Risk Stratification in Women.: Circulation., 2019. -Vol.139(8):1094-1101.
22. R.A. Akinola, O.A. Ogbera, J.A. Onakoya et al. Mammograms and breast arterial calcifications: looking beyond breast cancer: a preliminary report.: BMC Res Notes., 2011. - Vol.4:207.
23. T.S. Polonsky, P. Greenland. Breast Arterial Calcification: Expanding the Reach of Cardiovascular Prevention.: Circulation., 2017. -Vol.135(6):499-501.
24. V. Goel, E. Spear, W. Cameron et al. Breast arterial calcification and epicardial adipose tissue volume, but not density are independently associated with cardiovascular risk.: Int. J. Cardiol., 2022. –Vol. 360: 78-82.
25. World Health Organization. Breast cancer. Available at: <https://www.who.int/cancer/prevention/diagnosis-screening/breast-cancer/en/>.
26. A. Kadioğlu, S. Bahadır. Breast arterial calcifications as an indicator of atherosclerotic cardiovascular disease: comparative analysis of coronary computed tomography scoring systems and carotid intima-media thickness.: Quant Imaging Med Surg., 2022. -Vol.12(1):457-469.

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

1 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
TOM 1, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE
VOLUME 1, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000